

Meisterkurse in Luzern

Musik ist singende Sprache

Während in Luzern die glanzvollen Konzerte einander ablösen, fanden im Luzerner Konservatorium auf 'Dreilinden' die vier Meisterkurse für Gesang, Cello, Violine und Klavier statt. Musiker aus fast allen Himmelsrichtungen, Inder, Kanadier, Japaner, Italiener, Polen und Schweizer, versammelten sich um ihre Lehrer, um aus deren Unterweisungen und Spiel Bereicherung und Anregung zu empfangen.

Sänger stimmen ihre Stimmen

Am Gesangskurs, geleitet von Frau Professor Franziska Martiensens-Lohmann und Herrn Professor Paul Lohmann, nahmen 51 Schüler teil. Viele waren keine Studierende mehr, sondern ausgebildete Konzert- und Opernsänger, die zur Stimmkontrolle und Stimmkorrektur gekommen waren. Der Sänger ist ja gleichzeitig Künstler und Instrument. Dieses Instrument (Brustkorb, Kehlkopf, Stimmblätter) kann auch beim besten Künstler Schwankungen unterworfen sein. Da wird die Stimme eines Baritons über Nacht zu

Geza Anda: Musik ist menschliche Offenbarung im weitesten Sinne.

giert liebevoll, erteilt Ratschläge. Ihre Bemerkungen sind so treffend, daß der Studierende oft unmittelbar darauf das Werk in beinahe vollendeter Weise vortragen kann.

Den eigenen Ausdruck finden

Der Meisterkurs für Geiger ist ein eigentlicher Ausbildungskurs. Wolfgang Schneiderhan erteilt seinen Schülern, die von seinem Assistenten Gerhardt Metzel vorbereitet werden, jährlich vier Kurse von gleicher Dauer. Diese werden in einer freundlichen, oft von Wiener Humor gewürzten Atmosphäre durchgeführt. Wolfgang Schneiderhan achtet beim Vorspielen ebenso sehr auf die Haltung wie auf die Fertigkeit des Geigers; er gibt Hinweise für die Führung des Bogens, geht auch oft auf Detailfragen des Fingersatzes ein, wobei er die Hand und die technischen Möglichkeiten jedes Schülers berücksichtigt. Durch Zwischenrufe und Gebärden versucht er immer wieder, den Schüler dahin zu bringen, daß er seinen eigenen Ausdruck finde. Denn Schneiderhan geht es vor allem um den Ausdruck in der Musik. Alles, auch die unscheinbare Passage, muß Ausdruck werden. Um zu erklären, was er damit meint, gebraucht der Meister den bildhaften Vergleich. So hörten wir ihn von einem alten Rezeptbuch erzählen, in welchem die Anweisungen zur Zubereitung von Salzburger Knödeln mit dem Satz endeten: «... und dann überreicht die Hausfrau mit freundlichem Lächeln die Knödel ihren Gästen...» Darauf Schneiderhan: «Genauso freundlich überreichen Sie nun das Thema Ihrem Klavier-Begleiter!» Der Schüler verstand sofort. Wenn aber der Meister selbst zu seiner Geige greift, um vorzuspielen, dann wird es still. Dann scheint das ganze Zimmer den Atem anzuhalten...

Keine Angst vor dem Gefühl

Das leidenschaftliche Temperament Enrico Mainardi prägt die Stimmung bei den Cellisten, die durch die Musikbesessenheit des Meisters begeistert, mitgerissen, zu lebendigem Musizieren geweckt werden. Für Enrico Mainardi ist die Musik eine Sprache, die alles, was den Menschen äußerlich wie innerlich angeht, auszusprechen vermag. Mit lebhaften Gebärden ruft er seinen Schülern - und durch sie allen Musikern - zu: «Seid romantisch! Seid nicht objektiv, das ist Lüge, höchstens zum Verkauf von Zigaretten geeignet. Habt keine Angst vor dem Gefühl, dem Ausdruck, der Eingebung des Augenblicks! Reine Intonation, Klangfarbe, rhythmische Pulsierung, geeignete Stimmführung, das alles ist nur für uns, Musiker! Aber eure Musik soll die Zuhörer ansprechen, beglücken!» Keine fünf Minuten danach holt der Meister sein Instrument aus dem schwarzen Koffer, stimmt die Saiten und horcht bei jedem Ton auf die Antwort des Zimmers, der Wände. Dann greift er zum Bogen und spielt den ersten Satz der Sonate für Cello und Klavier von Debussy vor. Ein Arpeggio klingt wie schimmernde Wassertropfen, eine Kadenz erinnert an das Schreiten eines Nachtwandlers... das Instrument singt, jubelt, keucht, schreit, beschwört, besänftigt. Das ist Musik als Muttersprache der Menschen! Wieder wendet sich der Meister mit erhobenen Armen seinen Schülern zu und mahnt: «Denkt immer daran: Unser Instrument ist zwar begrenzt in seinem Umfang, seinen Möglichkeiten, aber göttlich in seiner kleinen Welt! Es ist das Instrument des innigsten Ausdrucks; es spricht aus, was kein anderes zu sagen vermag!»

So müssen Sie es anpacken!

Im Konzertsaal des englischen Landhauses, das dem Luzerner Konservatorium zum behaglichen Heim geworden ist, sit-

AUFNAHMEN HERBERT MAEDER
TEXT ROÉ PAGANINI

Enrico Mainardi: Unser Instrument spricht aus, was kein anderes zu sagen vermag.

hart, die hohe Lage eines Tenors verschleiert sich, eine Sopranistin hat plötzlich Mühe in den höchsten Registern. Durch eine sorgfältige Stimmdiagnose stellen die beiden Professoren vorerst die wirkliche Ursache des Mangels fest, um sie dann durch geeignete Übungen zu beseitigen. Der freundschaftliche Verkehr mit den Schülern und das verständnisvolle Eingehen auf seelische Fragen geben dem Sänger oft die verlorene Sicherheit zurück. Frau Professor Martiensens betreut außerdem die Konzertklasse, in welcher jeder Studierende vor den versammelten Kursmitgliedern Lieder oder Arien vorträgt. Frau Martiensens beobachtet jede Bewegung, hört jeden Ton, jede Unreinheit. Mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt sie die künstlerische Gestaltung des vorgetragenen Werkes, urteilt präzise, kor-

Frau Professor Martiensens-Lohmann (am Flügel) unterhält sich mit einem Schüler der Konzertklasse über die künstlerische Gestaltung eines Liedes.

Professor Paul Lohmann repetiert mit zwei Schülerinnen eine Arie. An seinem Gesangskurs nehmen auch ausgebildete Konzert- und Opernsänger teil.

zen die 24 Teilnehmer des Meisterkurses für Klavier, der zum ersten Male auf ausdrücklichen Wunsch des verstorbenen und unvergesslichen Edwin Fischer von Geza Anda geleitet wird. Dieser Meisterpianist war schon zum vornherein entschlossen, in seine Kurse nur Schüler aufzunehmen, die höchsten Anforderungen genügen, denn er will weder Spezialisten heranbilden noch falsche Hoffnungen wecken. Er weiß, wie groß die Schar junger Pianisten ist und welch ständig wachsende Ansprüche an die Künstler gestellt werden. Von den 24 eingeschriebenen Kursteilnehmern hat der Meister in strenger Auslese sechs zu Schülern erwählt; die anderen sind als Zuhörer zugelassen. Der Unterricht ist fesselnd und nüchtern zugleich. Der große Anda will keine 'kleinen Andas' züchten, sondern Bedürfnisse wecken. Das Bedürfnis nach echter Musik, nicht nach Fingerfertigkeit. Er fordert seine Schüler auf, aus der unverrück-

baren Gesetzmäßigkeit der Musik das Erlebnis abzuleiten; er ladet sie ein, die Berechtigung und den Sinn jeder Note zu erkennen, das Ziel jeder Stimmführung vorzufühlen. Denn für Anda ist Musik menschliche Offenbarung im weitesten Sinne des Wortes: Intelligenz und Verstand sind daran ebenso beteiligt wie Herz und Phantasie. Alles lebt, alles wird zum Gesang, jede Phrase, jede Melodie, jede Begleitfigur. Seine Anleitungen und Ratschläge sind immer klar, sein Urteil geht immer von der Persönlichkeit des Schülers aus: «Ich weiß, was Sie erreichen möchten, und so müssen Sie es anpacken!» Anda kann auch humorvoll sein: «Mein Lieber, wenn Sie das so spielen, dann kann Ihnen nicht einmal der liebe Herrgott helfen, daß es zusammenhält!» Er begleitet seine Schüler, spielt vor, so natürlich und so überlegen, daß er schon vom ersten Tage an die Liebe und die Verehrung seiner Schüler gewinnt.

Wolfgang Schneiderhan (stehend, links): Jede Note muß Ausdruck werden.